

Barbara Radziwiłłówna Dominika Magnuszewskiego na tle wybranych wizerunków władczyni w polskiej dramaturgii XVIII i XIX wieku

Julia Kuffel

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ORCID: 0000-0001-6002-7852

Abstract

This chapter presents an analysis of the portrayals of Barbara Radziwiłłówna in Polish dramas created in the 18th and 19th century, with particular emphasis on Dominik Magnuszewski's *Barbara jeszcze Gasztołdowa żona*. Previous research on the construction of the figure of the ruler and the portrayal of the history of the early period of her reign in Polish dramaturgy focused mostly on the works of Alojzy Feliński and Franciszek Wężyk. Other texts inspired by the story of Radziwiłłówna, such as Magnuszewski's drama, were analyzed much less often. In this chapter a comparative analysis of selected dramatic works is executed, pointing out the discrepancies between the image of the ruler constructed by Dominik Magnuszewski and by other authors. Furthermore, the analysis shows the transformation of Radziwiłłówna's image in Polish dramaturgy. The first part of the chapter is devoted to the analysis of the image of Barbara in the works of Józef Wybicki, Franciszek Wężyk, Alojzy Feliński and Antoni Edward Odyniec. The analysis of Radziwiłłówna's literary creations in these

Julia Kuffel, absolwentka filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; zajmuje się literaturą romantyczną, szczególnie dramatem, który bada zarówno od strony praktyki pisarskiej romantyków, jak i w wymiarze teoretycznym, analizując powstałe w tamtym czasie teorie, interesuje się także historią i recepcją toposu theatrum mundi oraz motywem snu w literaturze.

juliakuffel@onet.eu

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

works identifies a sacred image of the ruler, who appears as pure, eager to sacrifice for her beloved husband and for her homeland. These portrayals also show Radziwiłłówna as weak woman without her own opinion. This image is far from the historical truth and forms the basis for Magnuszewski's approach to Radziwiłłówna's image, which is analyzed in the second part of the chapter. There are many factors that influenced Magnuszewski's completely different depiction of the ruler, but the most important one seems to be the writer's attempt to create a round female character in the pages of Polish literature, which he also announces in the introduction to his work. The analysis of *Barbara jeszcze Gasztołdowa żona* suggests that Magnuszewski failed to reach the intended effect, which was also pointed out by Wojciech Lemański. At the same time, the literary image of Barbara created by Magnuszewski remains the closest to the historical truth, because it reveals her sinful side and allows for a better understanding of the mental state of the heroine, who is hesitating and suffering internally.

Keywords: Barbara Radziwiłłówna, literary image, Polish drama of the 18th century, Polish drama of the 19th century

Wprowadzenie

Losy Barbary Radziwiłłówny, jak zauważył w przedmowie do swojego poematu dramatycznego Antoni Edward Odyniec, stanowiły inspirację dla wielu pisarzy. Badania nad kreacją postaci władczyni oraz ukazaniem historii początków jej panowania w polskiej dramaturgii skupiają się zwykle na najbardziej znanych utworach o Barbarze – dramatach Alojzego Felińskiego i Franciszka Wężyka. Inne dzieła dramatyczne, czerpiące inspirację z historii Radziwiłłówny, analizowane były o wiele rzadziej. Najbardziej interesującym, bowiem wyróżniającym się na tle dramaturgii XVIII i XIX wieku dramatem o tej tematyce jest utwór Dominika Magnuszewskiego *Barbara jeszcze Gasztołdowa żona*. Analiza tego dramatu na tle czterech w dużej mierze podobnych do siebie utworów, a mianowicie: wspomnianych już dzieł Felińskiego i Wężyka oraz dramatu Józefa Wybickiego i poematu dramatycznego Odyńca, pozwoli zobaczyć nie tylko przemiany w polskiej dramaturgii, ale także w sposobie postrzegania kobiet i przedstawiania ich w literaturze.

Wyidealizowany obraz Barbary

Feliński, Węzyk, Wybicki i Odyniec w swoich dramatach opisują Barbarę w czasie, gdy zbliża się jej koronacja. Skupiają się na obradach sejmu, rozterkach Zygmunta Augusta, który staje przed obliczem niemożliwego do dokonania wyboru pomiędzy miłością a krajem. W tle tej politycznej historii jawi się postać przyszej władczyni. Wydaje się ona przede wszystkim niepokąbiona, bowiem jedyne cechy, jakimi można by ją opisać, to ofiarność, wrażliwość i oddanie królowi oraz Polsce. W większości tych utworów Barbara tylko w jednym momencie jest stanowcza, podejmuje decyzje i zdaje się mieć własne zdanie, a mianowicie wtedy, gdy mówi Augustowi, że chce poświęcić

się dla narodu. Poza tym odbiorca widzi ją jedynie jako postać, która przeżywa sytuację w kraju, boi się o męża i czuje się winna, ponieważ ma poczucie, że przyczyniła się do wystąpienia poddanych przeciwko królowi. Została ona ukazana właściwie tylko na tle tej jednej sytuacji.

Szczególnie ciekawy, bowiem najbardziej różniący się od wizji Magnuszewskiego portret kobiety, pokazał Józef Wybicki. W jego dramacie, zatytułowanym *Zygmunt August. Tragedia oryginalna w pięciu aktach*, postać Barbary Radziwiłłówny pojawia się stosunkowo rzadko, co można jednak usprawiedliwić tym, że w centrum utworu autor stawia władzę. Radziwiłłównę można jednak scharakteryzować na podstawie scen, w których występuje, ponieważ sprawa króla dotyczy także jej samej. Na początku Barbara jawi się przed odbiorcą poprzez wypowiedzi innych. Wybicki kreuje wizerunek władczyni jako tkliwej, delikatnej, ofiarnej, cnotliwej, niewinnej, ale przy tym też mądrej kobiety, którą trzeba chronić przed prawdą o rozpoczynającym się buncie szlachty. Sama Radziwiłłówna zresztą również ma utrwalony taki obraz kobiety. Zastanawiając się nad położeniem swoim i Augusta, wypowiada bowiem takie słowa:

Boże, serce niewinne niosęć na ofiarę!
Nie masz dla ciebie tajnej w człowieku skrytości,
Znasz! nie zgrzeszyłam przez złość, lecz z mej płci słabości!
Wpadłam w rozpacz, ni miłość uwodzi mnie inna,
Tylko, którąm Ojczyźnie i mężowi winna (Wybicki 2013: 115-116).

Obraz kobiety funkcjonujący w świadomości Barbary jest typowy dla społeczeństwa polskiego tamtych czasów. Zbigniew Kuchowicz zauważa jednak, że Radziwiłłówna jest Litwinką. Badacz podkreśla, że postrzeganie kobiet w Polsce i na Litwie znacznie się wówczas różniło. Kobięca obyczajowość również była odmienna. Słowianie przedchrześcijańscy wyznawali swobodę obyczajową obu płci pod warunkiem, że były to osoby stanu wolnego. Na Litwie te przedchrześcijańskie wpływy pozostawały wciąż żywe (Kuchowicz 1978: 32-36). Pozycja Litwinek była silniejsza niż Polek, pełniły one rolę towarzyszek życia, a ich zdanie miało znaczenie. Choć nie ma jednoznacznego dowodu na rozwiązłość litewskich kobiet, jest to prawdopodobne. Podejrzewa się, że miały one oficjalnych kochanków. Co ciekawe, historyczna postać Barbary Radziwiłłówny kojarzona jest właśnie z takimi zachowaniami. Kobiety w rodzinie Radziwiłłów nie miały najlepszej opinii społecznej. Zarówno matka, jak i siostra przyszłej władczyni nie cieszyły się dobrą reputacją (Kuchowicz 1978: 42-49). Także Barbara odznaczała się dużą swobodą obyczajową, za co była wielokrotnie krytykowana. Była też samodzielna, uparta, miała swoje zdanie i swój osąd o rzeczywistości, bowiem cechował ją silny, nieco władczy

charakter. Niechęć do przyszłej władczyńi wzbudzało także to, że nie nosiła żałoby po zmarłym mężu, Gasztołdzie. Największą przeszkodę do zdobycia akceptacji polskiego dworu i zawarcia małżeństwa z Zygmuntem Augustem stanowiła mimo wszystko jej rozwiąźność (Kuchowicz 1978: 68-90). Radziwiłłówna w dramacie Wybickiego ukazana jest jednak zgodnie z polskim ideałem kobiecości, dalekim od postrzegania właściwego społeczeństwu na Litwie. Autor w dużym stopniu odchodzi od historycznego wzorca. Jego bohaterka największe szczęście odnajduje w byciu żoną Augusta, czuje się dzięki temu małżeństwu na tyle spełniona, że może umrzeć. Co więcej, płeć stanowi dla bohaterki przyczynę jej słabości. W pewnym momencie, gdy jest zdecydowana ponieść śmierć, byleby ocalał jej mąż, chce przewyciężyć płeć, by stanąć na równi z mężczyznami. O słabości kobiecej mówi także w dialogu z Augustem w akcie czwartym, gdy prosi go takimi słowami:

[...] niespokojność, łkanie,
Wzgląd mając na płeć... serce... daruj... daruj panie! (Wybicki 2013: 165).

Prowadząc rozważania na temat płci, nie sposób nie wspomnieć o postaci Bony, która funkcjonuje w dramacie w intrygujący sposób. Już w scenie ósmej aktu pierwszego Bona nazwana jest przez Kanclerza dzieciobójczynią, złą matką i złą kobietą. Ten sam bohater wypowiada później w sposób jeszcze bardziej bezpośredni swoje zdanie na temat królowej w akcie piątym. Z jego ust pada wówczas stwierdzenie, że Bona to kobieta okrutna, która wyparła się swej kobiecej natury – bycia matką – która woli, by jej syn umarł, niż rządził u boku Barbary. A zatem można powiedzieć, że dramat Wybickiego pokazuje dwa oblicza kobiecości. Pożądaný wizerunek kobiety reprezentowany jest przy tym zdecydowanie przez Barbarę – istotę słabą, niewinną, zależną od mężczyzny, mającą być przede wszystkim żoną i matką oraz spełniającą się w tych rolach. Kobieta, która się tego wypiera, wypiera się swej natury, co pokazane jest w sposób jednoznacznie negatywny. Jednak z drugiej strony przecież jedynie wtedy, w przekonaniu Barbary, może stanąć na równi z mężczyznami. Co ciekawe, utwór Wybickiego jest jedynym z pięciu dramatów będących przedmiotem analizy, który kończy się klęską Bony i zwycięstwem Barbary. Można to odczytywać jako symboliczne zwycięstwo prawdziwej kobiecości nad kobiecością wypartą.

Trzy pozostałe dramaty także pokazują Barbarę przede wszystkim jako ofiarną, kochającą żonę, gotową wyrzec się własnego szczęścia dla dobra ukochanej Polski. Inni autorzy wprowadzają jednak pojedyncze sceny czy wypowiedzi Barbary, które rzucają na tę postać nowe, odmienne światło. I tak Feliński (2003) w rozmowach z Boną czyni Barbarę stanowczą i uszczypliwą. Jego bohaterka również z mężem – Zygmuntem Augustem – rozmawia

zdecydowanym tonem. Większą uwagę zwrócił Feliński także na cierpienie władczyni – Radziwiłłówna cierpi po raz kolejny, bowiem nie po raz pierwszy będzie musiała stracić Augusta w imię jego królewskich obowiązków. Było tak już wcześniej, gdy musiał poślubić Elżbietę – swoją pierwszą żonę. Wtedy także pozwoliła mu odejść, stawiając dobro jego i narodu ponad własne szczęście.

Franciszek Wężyk (1822) również dodaje pewne cechy do wizerunku Barbary. W akcie czwartym ma miejsce rozmowa Radziwiłłówny z Kmitą – zdrajcą podżegającym lud do buntu. Przyszła władczyni okazuje się w tej rozmowie nieustraszoną, odważną i wierną sobie. Za chwilę odbiorcy są świadkami jej wspaniałomyślności, kiedy to tłumy gniew Augusta, który odkrył złe zamiary Kmity. Barbara prosi małżonka o ułaskawienie dla zdrajcy. W tej scenie autor pozostaje w dużej mierze wierny prawdzie historycznej, ponieważ w rzeczywistości Radziwiłłówna, choć oziębła i władca, była łaskawa i dobra dla poddanych, czego dowiodła między innymi nie wydając wyroków śmierci (Kuchowicz 1978: 70). Jednak przez większą część dramatu jest ona podobna do bohaterki z utworu Wybickiego.

W dramacie *Odyńca* z kolei kobiecość pokazana u Wybickiego jako coś, co stoi na przeszkodzie w zrównaniu się kobiet z mężczyznami, jawi się jako wyjątkowa. Pozwala ona bowiem przeczuwać pewne wypadki o wiele szybciej. Mowa tu o kobiecej intuicji, która jest jednocześnie czymś innym niż męskość, ale wcale nie gorszym, ponieważ uposaża w umiejętności, których mężczyźni nie mogą osiągnąć. Barbara nie czuje się przez swoją kobiecość gorsza. Prosi nawet męża o to, by traktował ją i jej słowa poważnie. Ponadto niezwykle ważna w dramacie *Odyńca* jest także zupełnie nowa, na tle trzech pozostałych utworów, perspektywa wieśniaczego ludu. Widzi on bowiem Barbarę inaczej niż dwór. Jest jej przychylny, dostrzega w niej następczynię królowej Jadwigi. Pominięcie tej perspektywy przez pozostałych autorów sprawia, że jedynym środkiem do obrony wizerunku Radziwiłłówny są właściwie jej własne słowa i czyny oraz wypowiedzi Zygmunta Augusta. W oczach prostego ludu zaś Barbara jest niemal boginią, uświęcaną i porównywaną do anioła.

Te cztery utwory powstałe na przestrzeni około pięćdziesięciu lat pokazują wyidealizowany obraz Barbary Radziwiłłówny. Zbigniew Kuchowicz zauważa, że te kreacje władczyni są niezgodne z prawdą historyczną i jednocześnie wynikają z tego, że autorzy nie mogli wówczas znać faktów historycznych. W książce *Barbara Radziwiłłówna* Kuchowicz umieszcza takie słowa:

Przybrana perłami, piękna i wzniosła bohaterka jawiła się tysiącom widzów, tworząc w ich świadomości, sugestywny, poetycki kształt Barbary. Właśnie dramat, obok publicystyki, stworzył stereotyp tej postaci funkcjonujący przez całe pokolenia. Stereotyp ten nie był, z punktu widzenia prawdy historycznej,

najlepszej próby [...]. Autorzy nie znali jej rzeczywistych dziejów, chodziło im zresztą nie tyle o prawdę historyczną, ile o najbardziej ekspresyjną wizję artystyczną oraz cele dydaktyczno-patriotyczne (Kuchowicz 1978: 305-306).

Potwierdzenie słów Kuchowicza można odnaleźć w poprzedzającym dramat Wybickiego słowie *Do czytelnika*:

[...] ośmielony pisać tragedię w kraju mego historii szukałem bohatera, którego męstwo, serce ludzkości pełne, rozum istotnej doskonałości uprostowany światłem przewyższył nieszczęście całemu Państwu upadkiem grożące [...]. Jakoż takiej natury dzieło żywiej powinno interesować Polaka, gdy mu własnego Pana i współbraci jego los przed oczy stawia. Uwielbia w rodaku męstwo i dobra publicznego miłość. Potępia w nim zniewieściałość w obozie i ducha obrzydza zdrady na sejmach [...]. Ta jest rzecz do tragedii mojej wzięta z dziejów, której treść na czele jej kładę. A jeżeli w dziele samym wiele nowych myśli i przypadków znajdzie czytelnik, niech sobie raczy przypomnieć, że tragedia nie jest historia, ale dowcip poety, nie w tych co dziejopisa nauka zamyka się klubach [...] (Wybicki 2013: 84, 88).

W połowie XIX wieku prawda historyczna o Radziwiłłównie została ujawniona, stąd piszący w epoce romantyzmu Dominik Magnuszewski tworzy obraz władczyni, który zdaje się bliższy rzeczywistej postaci Barbary, a jednocześnie daje też pełniejszy obraz kobiety w ogóle.

Barbara Radziwiłłówna Dominika Magnuszewskiego

Odmienność postaci Barbary Radziwiłłówny stworzonej przez Magnuszewskiego uwarunkowana jest jednak także co najmniej kilkoma innymi czynnikami. Jest on bowiem pierwszym twórcą, który zwrócił uwagę na problem braku kobiety zupełnej w polskiej literaturze i podjął próbę rozwiązania go w swojej twórczości. Ponadto istotna jest tu także kwestia czerpania z historii – Barbara Magnuszewskiego zdaje się najbliższa historycznej postaci. Poszukiwanie prawdy oraz sięganie do przeszłych dziejów są charakterystyczne dla dramaturgii epoki romantyzmu w Polsce. Romantycy, chcąc wyrazić swoje idee, postanowili sięgnąć po dramat, jednocześnie inspirując się Szekspirem. Do takich twórców należy także Dominik Magnuszewski, który był nie tylko dramatopisarzem, ale także teoretykiem.

Swoje zmagania z literackim obrazem kobiecości autor zawarł w przedmowie do *Niewiasty polskiej w trzech wiekach* wydanej w 1843 roku, której środkową część stanowi dramat zatytułowany *Barbara jeszcze Gasztołdowa*

żona, ukazujący wspomniany już zupełnie nowy na gruncie polskim literacki wizerunek Radziwiłłówny. Uczynienie historii z czasów panowania Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta Augusta tłem dla akcji dramatu nie było przypadkowe, co można stwierdzić na podstawie teoretycznej rozprawy Magnuszewskiego *Uwagi nad dramatem polskim* datowanej na 1834 rok. Autor stworzył swój dramat zgodnie z założeniami teoretycznymi, które przedstawił niemal dziesięć lat wcześniej. Chciał więc, podobnie jak Szekspir, oddać ducha narodu, który był właściwy tamtej epoce. Sięganie do historycznych dziejów narodu pozwalało w przekonaniu Magnuszewskiego dotrzeć do prawdy. Dramaturgiem, którego utwory stawiał za wzór w tej kwestii, był Szekspir. Osiągnięcie przez angielskiego dramaturga prawdy w dramacie wynikało przede wszystkim z wprowadzonego przez niego do utworów „tchnienia wiekowego” (Magnuszewski 1991: 361). Dążąc do tego wzoru, Magnuszewski potrzebował historycznej prawdy, której starał się być bliżej niż inni.

Barbara jeszcze Gasztołdowa żona stanowi realizację postulatów dotyczących nowego dramatu, a także wycinek z próby stworzenia pełnego obrazu polskich kobiet. Magnuszewski przede wszystkim jako jedyny z wymienionych dramaturgów pokazał Barbarę jeszcze przed ślubem z Zygmuntem Augustem, w chwili, gdy jej mąż Gasztołd leży na łożu śmierci. Poznanie z następcą tronu przypada właśnie na ten czas. Zygmunt August postanowił zdobyć Barbarę. Choć ta początkowo się opiera, w końcu ulega władcy. Miłość, która rodzi się zarówno w sercu Augusta, jak i Barbary powoduje rozdarcie wewnętrzne bohaterki. Jako chrześcijanka Barbara czuje, że grzeszy. Jej mąż wciąż jeszcze żyje. Kobieta nie może pozwolić sobie na nowy związek także tuż po śmierci Gasztołda. Motywowana wzburzającym w sobie uczuciem Barbara przypomina sobie swoją przeszłość i życie z mężem. Bohaterka tworzy przed odbiorcą obraz smutnego kobiecego losu. Ślub z Gasztołdem nie został zawarty z miłości, lecz z obowiązku. Choć nie był on złym mężem, Barbara nigdy nie czuła się kochana ani nawet ważna. Co znamienne, także w chwili śmierci Gasztołd bardziej zwraca uwagę na swoje psy, które towarzyszyły mu podczas polowań, niż na żonę. Przyszłość, która otwiera się przed Barbarą, jeśli zdecyduje się na związek z Zygmuntem Augustem, jest zupełnie odmienna. Przede wszystkim będzie to małżeństwo z miłości. W świetle przedstawionej przez bohaterkę historii jej przeszłości, ta decyzja wydaje się usprawiedliwiona. Postawienie Barbary w sytuacji wyboru pomiędzy szczęściem a przyzwoitością, czyni tę postać tragiczną i bardzo ludzką, autor nadaje jej w ten sposób głębi. Barbara przeżywa wewnętrzne rozdarcie, odczuwa różne emocje, z którymi trudno jej sobie poradzić. Jej rozterki można zaobserwować szczególnie podczas modlitwy:

[...] Nie, nie Auguście, daleko od siebie
 Wzrosły nam losy z rozdwojonem licem,
 Ciebie nazwały polskim królewicem,
 A mnie w poddanę, miano z rodu grzebie! –
 Barbara waszą? – o wielkie to chcenie,
 Barbara żona! – toć miejcie sumienie!
 Barbara wdowa; – to pożałowanie!...
 Jak pięknie bronił nasze zakochanie!
 „Bo i cóż winno dziecię na grobie stworzone?
 „Dziś w wieczór!” Stańczyk weszedł: –
 Stańczyk! (krzyknęła zbudziła się z myśli)
 O, przebacz Boże! Zgubiłam modlitwę [...] (Magnuszewski 1843: 161-162).

W monologach odbiorca może śledzić rozmyślania bohaterki, co dodatkowo sprawia, że staje się mu ona bliższa. Radziwiłłówna przestaje być w dramacie Magnuszewskiego jedynie ofiarną chrześcijanką, kochającą Augusta i Polskę. Popełnia grzech, bowiem jeszcze za życia swojego męża zakochuje się w innym mężczyźnie. Grzech ten jednak czytelnik usprawiedliwia. Choć Barbara nie jest tu tylko ofiarną chrześcijanką, to wbrew pozorom odbiorca ma dla niej chyba więcej litości niż dla wizerunków z innych dramatów. Radziwiłłówna jest w utworze Magnuszewskiego kobietą, która przeżywa coś więcej niż nieszczęście męża i kraju, jak ma to miejsce w utworach autorstwa pozostałych pisarzy. Jednak także u Magnuszewskiego nie jest pozbawiona tych cech. We wszystkich wspomnianych kreacjach Barbary Radziwiłłówny gotowość do największego poświęcenia i głęboka chrześcijańska wiara są dominujące.

Całe dzieło *Niewiasta polska w trzech wiekach* zostało skomponowane tak, by pokazywać przemianę kobiety na przestrzeni dziejów. Jednym z ważnych problemów polskiej dramaturgii jest dla Magnuszewskiego sposób ukazywania kobiet, które przedstawiane są w literaturze w jednakowy, powtarzalny sposób, głównie jako matki, żony, siostry i kochanki. Wszystkie są podobne „i językiem i uczuciami i czynem” (Magnuszewski 1843: VIII), jak pisze w słowie odautorskim do *Niewiasty polskiej*. Magnuszewski uważa, że kobiety mają swoje dzieje i zmieniały się na przestrzeni czasu, a także, że kobiety żyjące w różnych epokach różnią się między sobą. Zwraca też uwagę na to, że niewiasty zawsze były pokazywane poprzez swoją użyteczność dla społeczeństwa, a nie ze względu na siebie. Zauważa, że w pewnym momencie kobiety stały się jednak obiektem walki mężczyzn. Przejęły one panowanie w takim sensie, że chciały, by więcej od nich zależało. Magnuszewski, mając na uwadze historyczne dzieje Polski, pisze o tym, że kobiety walczyły w komnatach, zamkach i na tronach. Choć koncepcja Magnuszewskiego i sam fakt zauważenia przez niego kobiety i potrzeby pokazania jej w literaturze w nowy, bardziej rozbudowany i pełny

sposób, zasługują na docenienie, to jednak pisarz postrzega kobiety właściwie jedynie przez pryzmat ich związków z mężczyznami. Dlatego też dalej pisze głównie o kobiecie w relacjach z mężczyzną, stwierdza, że miłość, relacje międzyludzkie i zaloty zależą od czasów, więc i kobiety w nich uczestniczące są inne. Uczucia kobiet mają własną historię, na przestrzeni wieków zmieniały się i rozkwiatały. Autor uważa, że kobiety nie powinny pojawiać się na kartach literatury jedynie epizodycznie, a ukazać się w pełni, jako wpływowe i mające znaczenie. I taki cel zdaje się przyświecał mu podczas pisania *Barbary jeszcze Gasztołdowej żony*. W obliczu tej przedmowy, a także ustaleń Kuchowicza, które świadczą o tym, że Magnuszewski znał historyczną prawdę o władczyni, łatwo zrozumieć, dlaczego dramat ten różni się znacznie do czterech wcześniejszych utworów.

Radziwiłłówna na tle innych kobiet

Warto przyjrzeć się także temu, na tle jakich kobiet jawi się odbiorcy Barbara Radziwiłłówna w poszczególnych utworach. We wszystkich pięciu analizowanych dramatach żona Augusta pojawia się w kontraście do królowej Bony. Jedynie Magnuszewski pokazuje ją na tle jeszcze dwóch innych kobiet – Luzzi i Palli. Obie te bohaterki są wyrachowane, łudzą i zwodzą Zygmunta Augusta, obiecując mu prawdziwe, szczere uczucia, a tymczasem spiskują z Boną. Jednocześnie, jak uważa Wojciech Lemański, są to kobiety niezaangażowane w politykę, którym zależy jedynie na tańcu i zabawie (Lemański 2020: 160). Sam władca zauważa, że Barbara na tle tych dwóch postaci jawi się jako niezwykła, dobra i przede wszystkim szczerą. Matka Zygmunta Augusta pozostaje jednak wciąż postacią najmocniej kontrastującą z wizerunkiem Barbary.

Lemański, analizując dramat Magnuszewskiego, co zaskakujące, zestawił Bonę nie z Barbarą, a z Zygmuntem Augustem. Z tekstu badacza płyną ciekawe wnioski. Potwierdza się bowiem teza, że próba literackiego ukazania pełni kobiecości, którą podjął Magnuszewski, nie do końca się powiodła. Mowa tu o modelu patriarcalnym, w którym kobieta zależna jest od mężczyzny. Lemański zwraca uwagę na to, jak została pokazana w utworze męskość. Przede wszystkim wysnuwa wniosek, że Zygmunt August pokazany jest jako zniewieściały:

Ważnym aspektem, w którym objawia się patriarchy w tym utworze, jest kreacja postaci księcia Zygmunta Augusta, percypowanego przez innych mężczyzn jako zniewieściałego. Na podstawie *Męskiej dominacji* Bourdieu można stwierdzić, że „ukobiecanie” mężczyzn jest dla nich degradujące i ma negatywny wpływ

na męskie wartości, takie jak honor czy cnota. Co więcej, osoby zniewieściałe są źle postrzegane w roli władcy, ponieważ zbliżają się do kobiecego wzorca, będącego niereprezentatywnym dla władzy w rozumieniu ogólnym (Lemański 2020: 158).

Królowi Zygmunutowi zniewieściałość odbiera powagę należną władcy, a zatem kobiecość jawi się negatywnie. Takie nierówności między płciami wynikają zdaniem Lemańskiego z istniejących pomiędzy nimi relacji.

Władza kreuje się również w homospołecznych relacjach mężczyzn (w których męskość realizuje się wobec samej męskości). W utworze *Barbara jeszcze Gasztołdowa żona* pojawiają się praktyki, które utwierdzają androcentryczny porządek świata, a przejawiają się w kontekście działań kobiet względem innych kobiet, a także mężczyzn. Jako że wyparty ze sfery publicznej i wtrącony w rodzinną pierwiastek żeński nie może stworzyć własnej kreatywnej społeczności, to jego działania realizują się jedynie w obrębie „niewidoczności”. Kobiety pojawiają się więc jako osoby działające z ukrycia, stosujące podstęp, intrygi oraz sztuczki w celu osiągnięcia swoich zamierzeń (Lemański 2020: 159).

W ten sposób badacz tłumaczy epizodyczne jedynie istnienie kobiet w literaturze. Choć w dramacie Magnuszewskiego postaci kobiece odgrywają ważne role, czynią to z ukrycia. Bona w przeciwieństwie do Augusta odznacza się cechami charakteru przypisywanymi stereotypowo mężczyznom. Jest zdecydowana, silna, władcza i staje do walki o władzę. Jednocześnie to ona doprowadza do zniewieścienia swego syna. Czyni to, posługując się swymi dwórkami – Luzzi i Palli, prezentującymi włoski wzór kobiecości, który jest jednoznacznie krytykowany przez autora. Wśród wszystkich postaci kobiecych jedyną bohaterką gloryfikowaną przez Magnuszewskiego jest Barbara Radziwiłłówna, która choć ukazana już z całym wachlarzem uczuć i przeżyć, jest jednak przede wszystkim kobietą, która zdolna jest do największych poświęceń dla ukochanego mężczyzny, co wpisuje się w zdominowany przez męskość obraz świata, czego prawdopodobnie, zdaniem Lemańskiego, dramatopisarz nie był świadomy (Lemański 2020: 160-161). Postać Bony, choć zdaje się prezentować siłę kobiecości, tak naprawdę także utrwała patriarchalny obraz świata, bowiem aby przejąć władzę nad Zygmuntem Augustem, jego matka sięga po środki, które są właściwe dla tego porządku (Lemański 2020: 164). Relacja Barbary i Gasztołda także pokazuje obowiązujące wówczas standardowe role dwóch płci. Mąż ma panować nad żoną i prowadzić wojny, natomiast ona ma mu służyć, modlić się i cierpieć (Lemański 2020: 163).

Podsumowanie

Choć w *Epilogu* Magnuszewski przytacza tę samą historię, która stanowi przedmiot pozostałych dramatów, a więc sytuację przed koronacją, to wizerunek Barbary budowany konsekwentnie przez całą akcję dramatyczną, pozwolił mu wydobyć tragizm tej postaci i uczynić ją bardziej ludzką, a mniej uświęconą. Barbara w chwili, gdy ważą się losy jej i Augusta na tronie, jest już dobrze znana odbiorcy, który ma wykształcony jej pełny obraz. Świadomość poświęcenia, jakie niosło ze sobą związanie się z Augustem, a więc skalania swego dobrego imienia i swojej czystej duszy sprawia, że odbiorca jeszcze bardziej docenia ofiarność Barbary gotowej wyrzec się miłości do męża w imię miłości do kraju. Uświęcony obraz Radziwiłłówny z pozostałych dramatów w obliczu bohaterki Magnuszewskiego wydaje się niepełny. Trudno w taką postać uwierzyć, przez co wydaje się ona daleka i chyba wbrew oczekiwaniom wzbudza mniej litości i smutku w odbiorcy niż bohaterka Magnuszewskiego. Barbara tego autora dwukrotnie postawiona jest przed wyborem pomiędzy możliwościami, z których żadna nie da jej pełnego szczęścia, każda bowiem ma swoją jasną i ciemną stronę. Za pierwszym razem wybiera siebie, to, czego pragnie – szczęście z Augustem, mimo obaw przed Bogiem i ludźmi. Jednak w *Epilogu*, podobnie jak w pozostałych czterech utworach, wybierze dobro ogółu, będzie gotowa na najwyższe poświęcenie dla dobra ojczyzny i narodu, który nie chciał jej uczynić swoją królową.

Źródła cytowań

- FELIŃSKI, ALOJZY (2003), *Barbara Radziwiłłówna*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- KUCHOWICZ, ZBIGNIEW (1978), *Barbara Radziwiłłówna*, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
- MAGNUSZEWSKI, DOMINIK (1843), ‘Wstęp’, w: *Niewiasta polska w trzech wiekach*, Poznań, online: <https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/12242/edition/10770/content> [dostęp: 29.03.2023].
- MAGNUSZEWSKI, DOMINIK (1991), ‘Uwagi nad dramatem polskim’, w: *Idee programowe romantyków polskich. Antologia*, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, ss. 309-329.
- LEMAŃSKI WOJCIECH (2020), ‘Czy męskie kobiety i zniewieściali mężczyźni to wytwór kultury współczesnej? Ślady przenikania się ról płciowych w dramacie *Barbara jeszcze Gasztołdowa żona* Dominika Magnuszewskiego’, w: *Postscriptum polonistyczne* 2 (26), ss. 157-170, online: https://doi.org/10.31261/PS_P.2020.26.12, [dostęp: 29.03.2023].
- ODYNIEC, ADAM EDWARD (1858), *Barbara Radziwiłłówna, czyli początek panowania Zygmunta Augusta*, Wilno, online: <https://polona.pl/item/barbara-radziwillowna-czyli-poczatek-panowania-zygmunta-augusta-poema-dramatyczne-w,ODIxNDgyNzE/6/#item> [dostęp: 29.03.2023].
- WĘŻYK, FRANCISZEK (1822), *Barbara Radziwiłłówna. Trajedyja w pięciu aktach*, online: <https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/6304/edition/5848/content> [dostęp: 29.03.2023].
- WYBICKI, JÓZEF (2013), ‘Zygmunt August. Tragedia oryginalna w pięciu aktach’, w: *Dramaty Józefa Wybickiego*, t. 1, oprac. Piotr Chmielewski i in., Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 79-200.